

ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Анастасия Клементьева Дмитриевна
Сорвиноз Орипова Рузали кизи

По предмету «МАТЕМАТИКА» совместно с предметом «ИНФОРМАТИКА»
Подготовили преподаватели математики и информатики
Профессиональной школы г.Чирчика

Аннотация: Данное пособие, предназначено для преподавателя математики 10 – 11 классов средне образовательных школ и 1-2 курса Профессиональных школ.

На курсе Геометрия, в частности при изучении Стереометрии, где применяются геометрические построения, появилась возможность использовать новые компьютерные средства. GeoGebra 3D – это свободная образовательная математическая компьютерная программа, соединяющая в себе геометрию, алгебру и математические исчисления.

GeoGebra 3D – свободно-распространяемая динамическая геометрическая среда, которая даёт возможность создавать «живые чертежи» в планиметрии, стереометрии, в частности, для построений с помощью циркуля и линейки и многое другое.

Ключевые слова: GeoGebra , Точка, Прямая, Луч, Отрезок, Вектор, Плоскость, Многоугольник, Призма, Параллелепипед, Цилиндр, Пирамида, Конус, Сфера, Окружность.

1. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

При запуске окно программы имеет вид, привычный для большинства программ. Окно содержит Строку меню, Панель инструментов , Панель объектов , Область геометрических построений и Строка ввода . Для перехода в 3D-конструктор нужно изменить Вид окна. У данной программы множества возможностей, но мы рассмотрим

только построение фигур.

а) Для построения точки нужно выбрать инструмент Точка и указать место на плоскости. Точка по умолчанию обозначается заглавной буквой латинского алфавита и на плоскости задается парой координат. При наведении курсора мыши на область построений он принимает вид крестика, около которого отображаются текущие координаты. Точка по умолчанию имеет синий цвет.

мышью, где они будут располагаться.

в) Для построения произвольного многоугольника используется инструмент Многоугольник. Для построения фигуры с его помощью необходимо последовательно указать все вершины многоугольника, а затем указать на вершину, с которой начиналось построение.

б) Инструменты Прямая по двум точкам, Отрезок по двум точкам, Луч по двум точкам, Вектор по двум точкам строят прямую, отрезок, луч и вектор соответственно по указанию на две точки, через которые проходит нужная линия. Можно выбирать точки, которые уже имеются на чертеже, либо указывать мышью, где они будут располагаться.

з) Варианты построения окружности несколько. Например функция Окружность по точке и оси позволяет построить окружность в нужной оси, но с неизвестным радиус, то есть произвольную окружность.

Вторая функция данной подгруппы это Окружность с центром, радиусом и направлением дает возможность построения окружность с фиксированным центром, направлением и с заданным центром. Последняя функция данной подгруппы делает возможным построение окружности по трем точкам на любом поверхности оси. Называется данная функция Окружность по трем точкам

д) Данная подгруппа функций дает возможность построения плоскостей. Функция Плоскость через три точки позволяет построить плоскость на любой оси через любые три точки. Плоскость окрашивается в серый цвет Plane.

е) Самыми важными фигурами в геометрии являются пирамида и призма, поэтому данная подгруппа функций именно для этих фигур. Функции Пирамида и Призма позволяют строить данные фигуры через любые точки и в любой плоскости оси координат.

ж) Последняя подгруппа функций которую хочу представить это функции Сфера по точке и центру, Сфера по центру и радиусу, Cone и Cylinder. Как видно по названиям эта подгруппа специализируется построению сферических фигур.

2. ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ФИГУР

1. Построение призмы

Задача. Построить призму $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$.

Решение: Выбираем функцию Призма и отмечаем 5 точек на координатной оси как показано на первом рисунке.

Нажимая по оси z на нужную нам высоту получим призму $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ как показано на втором рисунке.

2. Построение пирамиды

Задача. Построить пирамиду $SABCDE$.

Решение: Выбираем функцию Пирамида и отмечаем 5 точек на координатной оси как показано на первом рисунке.

Нажимая по оси z на нужную нам высоту и после переименования точки на оси z получим пирамиду $SABCDE$ как показано на втором рисунке.

3. Построение прямоугольного параллелепипеда

Задача. Построить прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

Решение: При помощи строки ввода ставим 4 точки на плоскость XOY и одну точку на плоскость XYZ как показано на первом рисунке.

После выполнения вышеуказанных шагов выбираем опцию Призма соединяем точки A, B, C, D потом нажимаем на точку A и получаем прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ как показано на втором рисунке.

4. *Построение цилиндра*

Задача. Построить цилиндр с радиусом 2.

Решение: Для построения цилиндра есть опция Цилиндр. Выбираем эту опцию и на оси z выбираем две точки после чего выйдет окно с запросом на радиус как показано на первом рисунке.

Вводим значение радиуса и имеем цилиндр с данным радиусом как показано на втором рисунке.

5. *Построение конуса*

Задача. Построить конус с радиусом 3.

Решение: Для построения конуса есть опция Cone. Выбираем эту опцию и на оси z выбираем две точки после чего выйдет окно с запросом на радиус как показано на первом рисунке.

Вводим значение радиуса и имеем конус с данным радиусом как показано на втором рисунке.

6. Построение шара

Задача. Построить шар с радиусом 3.

Решение: Шар можно построить с помощью двух опций. Первая из них называется Сфера по центру и точке. При этом нужно выбрать точку центра и другую точка которой будет являться крайней точкой сферы. Вторая функция Сфера по центру и радиусу . В этом случае нужно выбрать точку центра и высказывает окно с запросом ввести радиус как показано на первом рисунке.

После ввода значения радиуса строиться сфера как показано на втором рисунке.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. <http://www.geogebra.org/cms/>
2. <http://ru.wikipedia.org/wiki/GeoGebra> 6.
3. <http://www.slideshare.net/marinmets/geogebra-1962501> 7.

4. <http://matematika88888.blogspot.com/2009/07/geogebra.html> 8.
5. <http://shperk.ru/friends/2009/09/rukovodstvo-dlya-nachinayushhix-izuchat-programmu-geogebra/>
6. <http://alexlarin.com/viewtopic.php?f=16&t=670>
7. <http://marinmets.blogspot.com/2010/02/geogebra.html>